

УДК 373.1

ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

ИМАНШАРИПОВА АЙНУР ЖУМАБАЕВНА

Магистрант Высшей школы педагогики Павлодарского педагогического университета имени Әлкей Марғұлан, Павлодар, Казахстан

Научный руководитель - **КУЛЬШАРИПОВА ЗАРУ КАСЫМОВНА**, к.п.н., асс.
Профессор (доцент) Высшей школы педагогики Павлодарского педагогического университета имени Әлкей Марғұлан, Павлодар, Казахстан

***Аннотация.** Совокупность повседневной жизни и профессиональной деятельности преподавателей колледжей представляет собой обширную область для изучения и внедрения гендерного анализа. В данной статье рассматриваются профессиональные практики и жизненные стратегии преподавателей колледжей, а также структура их ценностей и мотиваций с учетом гендерного аспекта. Основное внимание уделяется вопросу о том, как гендерный конструкт проявляется в становление обучающихся в будущей профессии и как они смогут повлиять на их профессиональную карьеру.*

Количественно-качественная методология была использована в исследовании профессиональной группы преподавателей колледжей. Она позволила выявить гендерные аспекты в профессии. На основе полученных данных установлено, что многие гендерные стереотипы, влияющие на понимание гендерных основ в образовании, играют существенную роль в карьерных амбициях и профессиональных стратегиях в будущем. Педагоги отмечают, что изменения в отношении к профессиональной и личной жизни должны демонстрировать гибкость гендерных границ.

Специфика деятельности преподавателей связана с накоплением культурного и научного капитала, требует больших усилий и инвестирования личного времени в профессиональную деятельность в области гендера. В статье отмечено, что изменение гендерной структуры в деятельности преподавания привело не только к неформальной модификации гендерных аспектов рассмотрение влияния гендера на систему ценностей, стереотипов, гендерных стратегий с учетом повседневных практик преподавателей.

В статье представлены так же результаты психологического исследования влияния гендерного аспекта на восприятие своего профессионального будущего студентами и студентками колледжа. Так как такие представления обладают значимыми регулятивными свойствами при понимании психологических особенностей этих представлений и механизмов их функционирования как повышения качества профессиональной подготовки.

В статье раскрыты актуальные вопросы профессиональной подготовки студентов и их представлений о будущем, которое является проявлением антиципационной педагогики как предвидение изменений систем образования и закономерности влияния будущего на образовательный процесс, связи и зависимости между результатом отношений в образовательной деятельности, продуктивными или негативными последствиями, сказывающимися на воспитании., Ключевой особенностью этих представлений является возможность их целенаправленного формирования.

***Ключевые слова:** гендер; гендерный подход в образовании; готовность к реализации гендерного подхода; представление учителей о гендерном подходе в образовании.*

Abstract. *The combination of everyday life and professional activities of college instructors represents a vast area for studying and implementing gender analysis. This article examines the professional practices and life strategies of college instructors, as well as the structure of their values and motivations, taking into account the gender aspect. The main focus is on how the gender construct manifests in the formation of students in their future profession and how it can influence their professional careers.*

A quantitative-qualitative methodology was used in the study of the professional group of college instructors. It allowed for the identification of gender aspects in the profession. Based on the data obtained, it was established that many gender stereotypes affecting the understanding of gender foundations in education play a significant role in career ambitions and future professional strategies. Educators note that changes in attitudes towards professional and personal life should demonstrate flexibility in gender boundaries. The specifics of instructors' activities are related to the accumulation of cultural and scientific capital, requiring significant effort and investment of personal time in professional activities in the field of gender. The article notes that changes in the gender structure of teaching activities have led not only to informal modifications of gender aspects but also to the consideration of the influence of gender on the system of values, stereotypes, and gender strategies, taking into account the everyday practices of instructors.

The article also presents the results of a psychological study on the influence of the gender aspect on students' perceptions of their professional future. Such perceptions possess significant regulatory properties in understanding the psychological features of these representations and the mechanisms of their functioning, which enhance the quality of professional training. The article reveals relevant issues of professional training for students and their perceptions of the future, which is a manifestation of anticipatory pedagogy as the foresight of changes in education systems and the regularities of the future's influence on the educational process, the connections and dependencies between the outcomes of relationships in educational activities, and the productive or negative consequences affecting upbringing. A key feature of these perceptions is the possibility of their purposeful formation.

Keywords: *gender; gender approach in education; readiness to implement the gender approach; teachers' perceptions of the gender approach in education.*

Введение. Вопросы в области гендера стали особенно актуальными в образовательном пространстве. Педагогическая наука и профессиональное образование находятся в важном пути по освоению гендерной концепции. Для понимания и профессионального участия в процессе гендерной социализации обучающихся в будущей профессии преподавателям колледжей необходим соответствующий методологический и методический аппарат, актуализирующий систему научных знаний о гендере в аспекте обучения как гендерных технологиях, факторов, и критерий эффективной гендерной социализации студентов, соответствующий предмету профессиональной направленности.

Образование играет ключевую роль в формировании индивидуальной и профессиональной идентичности студентов колледжей, а также в процессе их социализации с учетом гендерных аспектов. Важно устранить противоречивые идеологии и гендерные стереотипы, которые могут ограничивать профессиональный выбор студентов и препятствовать развитию гендерного равенства в выборе профессии. Однако в современных условиях сохраняются проблемы, связанные с гендерными различиями в выборе специальностей.

Гендерные стереотипы оказывают существенное влияние на различные аспекты жизни, включая экономическую, политическую, социальную и духовную сферы. Выбор профессии - сложный процесс, зависящий от многих факторов, таких как личные интересы, способности, мнение окружающих, а также перспективность и прибыльность выбранной специальности.

Актуальность изучения влияния гендерных стереотипов на профессиональный выбор в научной сфере обусловлена тем, что данная проблема продолжает сохранять свою значимость в современном обществе, несмотря на прогресс в области социальных и научных исследований. Существующие предубеждения могут формировать представления о «подходящих» профессиях для мужского и женского пола, что, в свою очередь, ограничивает возможности и потенциал обучающихся.

Таким образом, необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на выявление и преодоление гендерных стереотипов, а также разработку стратегий, способствующих более равноправному и свободному выбору профессий, что будет способствовать не только личностному развитию студентов колледжей, но и более гармоничному развитию общества в целом.

Большинство молодых людей при выборе профессии принимают решения, основываясь на гендерных стереотипах в профессии. Главной из причин возникновения гендерных стереотипов является разный доступ к научно-теоретической информации и практике обучения.

Одним из видов стереотипов в профессиональном обществе являются гендерные стереотипы, которые предполагают наличие у молодых мужчин таких качеств, как рациональное мышление, активность и готовность отстаивать свои интересы. При этом женский образ включает в себя умение находить коммуникацию с окружающими и оказывать эмоциональную поддержку [1].

Известный философ и социолог Т. Парсонс высказал мнение, что распределение гендерных обязанностей основано на биологических особенностях утверждая, что пол в целом является «сильным и слабым полом».

В современном профессиональном сообществе каждый будущий студент колледжа должен определиться с выбором профессии до поступления. Социальная структура такова, что человек, стремящийся к успеху, сталкивается с проблемой профессионального выбора уже в школьные годы. В старших классах школы индивиды принимают решения, определяющие направление их дальнейшей жизни. Однако причины выбора той или иной профессии могут быть разнообразными. Обычно они основываются на биологических данных, склонностях и талантах, но нельзя игнорировать влияние гендерных стереотипов [2].

Понятие «гендер» охватывает совокупность социальных и культурных норм, влияющих на выбор профессии и навязываемых профессиональным сообществом в зависимости от пола. Гендер (социальный пол) формируется в процессе социализации в профессии и взаимодействия с людьми в группе, определяя модели поведения окружающих. Гендерная система отражает асимметрию ожиданий от представителей разных полов, где мужская роль считается доминирующей, а женская — второстепенной. Такое представление сложилось в обществе на протяжении определенного периода времени [3]. Данная система подразумевает распределение социальных ролей, основанное на принципе неравенства мужчин и женщин в профессиональной деятельности. Э. Гидденс утверждал: «Хотя роли, исполняемые мужчинами и женщинами в разных профессиональных культурах, могут существенно различаться» [4].

Анализ гендерных различий в значимости различных профессиональных характеристик показал, что для членов профессионального сообщества важна атмосфера, в которой они работают. В этом контексте женщины чаще выбирают профессии, связанные с взаимодействием с людьми, тогда как мужчины предпочитают независимость, ясность и автономность в своей деятельности [5].

Гендерные стереотипы имеют длительную историю, и процесс их ослабления происходит постепенно. Общество с каждым годом все меньше подвержено влиянию этих стереотипов, что приводит к изменению ценностей и формированию новых убеждений, отходящих от традиционных. Мужчины больше не ассоциируются исключительно с агрессивностью, силой и

независимостью, а женщины — только с подчинением и слабостью. Эти устаревшие представления постепенно уступают место равным возможностям для обоих полов. Женщины постепенно осваивают новые профессии и виды деятельности, что сопровождается изменениями в их психологическом состоянии и коллективном самосознании, в том числе в представлениях о том, как должны строиться их отношения с мужчинами [6].

В последние годы наблюдается изменение отношения людей к стереотипам: они начинают воспринимать их не как непреложные факты, а как социальные конструкты. Эволюция гендерных ролей стирает границы между мужским и женским, позволяя людям выходить за рамки стереотипов и выбирать карьеру, исходя из своих интересов, а не общественного мнения.

Таким образом, подготовка к профессиональной деятельности предполагает наличие у преподавателей твёрдых положительных установок и мотивов, профессиональных знаний в гендерно области, общепедагогических умений и навыков, а также профессионально значимых качеств будущих специалистов. Что касается профессиональной подготовки будущих специалистов, они должны соответствовать не только всем перечисленным требованиям, но и характеризоваться рядом специфических черт, связанных с особенностями гендерных стереотипов.

Гендерные стереотипы могут быть разрушительными, поскольку ограничивают возможности обучающихся разного пола развивать свои таланты, строить карьеру и принимать важные решения в понимании карьерного роста. Исследователи, изучающие гендерные различия, долгое время стремились найти научные доказательства этих стереотипов, которые в свою очередь давали обоснование существующим гендерным ролям. Согласно теории гендерных ролей, многие гендерные различия есть продукт социальных ролей, которые поддерживают или подавляют в мужчинах и женщинах определенные варианты профессионального поведения.

Методология и методы.

Одним из оснований формирования традиционных гендерных ролей выступает разделение труда по признаку пола. Методология оценки гендерных ролей с точки зрения субъективного благополучия в контексте профессиональной деятельности основана на принципах анализа комплекса факторов, влияющих на благополучие. Это включает в себя особое рассмотрение профессиональных аспектов в гендерном контексте, а также различия между субъективными и объективными оценками благополучия. Существует разделение на аффективные компоненты (баланс положительных и отрицательных эмоций, чувство справедливости) и когнитивные компоненты (ценностные установки, восприятие гендерных ролей, оценка профессиональной среды).

Современный гендерный подход фокусируется на учете психологических особенностей студентов, что позволяет комплексно анализировать все аспекты их профессионального развития, включая процесс обучения, стиль общения и взаимодействие членов группы. Таким образом, самая простая модель гендерных ролей построена по принципу конструирования гендера отношения «или-или». На одном полюсе – мужские роли, на другом – женские. Эта модель долго существовала как незыблемая, но однако по мере того, как разделение труда утрачивало свою жесткость, круг исключений расширялся, гендерные роли начали требовать взаимодополнения.

Согласно теории социального конструирования гендерных отношений, процесс социального развития в профессии представляет собой взаимодействие представителей разных полов в профессиональной среде, что способствует **формированию благоприятных социальных взаимодействий в гендерном аспекте.**

Методы социального конструирования гендерной теории предполагает, что гендерные роли - это достигнутый «статус» в социальной среде, который классифицирует людей и, следовательно, влияет на их социальное поведение.

Гендерная теория в контексте профессионального развития выступает инструментом моделирования будущего профессионального сообщества и формирования нового типа сознания через конструирование гендерных отношений. Гендерные отношения - это различные формы взаимоотношений между людьми как представителями определенного пола, возникающие в процессе их совместной деятельности. Этот аспект подчеркивает необходимость объективного научного исследования задач понимания гендерно-ролевых отношений, при этом в исследовании должны учитываться как мужские, так и женские полы.

Ключевым положением гендерной теории социального конструирования является утверждение о том, что гендерные субъекты не только воспроизводят, но и создают гендерные правила и отношения, что требует овладения гендерными технологиями.

Технологии можно рассматривать как гендерные во многих отношениях, особенно когда отношения между полом и технологиями анализируются как взаимодополняющие. Технологические изменения формируются и структурируются социальными нормами и отношениями, которые, в свою очередь, находятся под влиянием технологических преобразований.

Инновации и технологические изменения, как элементы технического прогресса, открывают беспрецедентные возможности для будущих специалистов, независимо от пола, улучшая социальные, профессиональные и научные результаты для всех. Технологии должны способствовать обеспечению равных прав и возможностей для обучающихся, включая признание мнений, приобретение основных компетенций для создания собственного бизнеса в будущем и доступ к созданию продуктивных действий.

Результаты исследования и их обсуждение.

Цель исследования взаимосвязи параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа в области гендера и гендерных ролей в эффективном профессиональном становлении будущих специалистов привели нас к вопросу взаимосвязи параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа.

Для доказательства выдвинутых гипотез необходимо решение следующих эмпирических задач исследования был использован опросник диагностики профессиональной идентичности студентов А.А. Озериной (содержит семь шкал, определяет профессиональную идентичность: учебно-профессиональные планы, отношение к профессии, образ профессии, образ профессионала, профессиональную должность, профессиональную самооценку, профессиональную мотивацию);

Данный опросник добавлен так же на выявление:

- параметров взаимосвязи профессиональной идентичности и карьерного самоопределения среди студентов колледжа в области гендера и национальных ролей.
- обновление параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения студентов колледжей на разных этапах обучения.
- выявление различий в параметрах профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа, обусловленные полом.

Выборка и база исследования: в исследовании приняли участие учащиеся колледжа, выборку составили 37 чел., из них 19 девушек и 18 юношей. Среди них 14 студентов 1 курса, из них 4 девушек и 10 юношей и 23 студента 3 курса, из них 15 девушек и 8 юношей. Сравнение было сделано на студентов женского и мужского пола 1 и 3 курс, согласна гендерного состава: на первом курсе больше мальчиков, на 3 курсе больше девочек.

Значимые корреляционные связи параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа в гендерном направлении (критерий Спирмена) показали: инновационность применения корреляций на уровне 0,05 (двухсторонняя)

и выявление параметров взаимосвязи профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа, представленных ниже (таблица 1).

Для доказательства выдвинутых гипотез необходимо решение следующих эмпирических задач исследования был использован опросник диагностики профессиональной идентичности студентов А.А. Озериной (содержит семь шкал, определяет параметры профессиональной идентичности: учебно-профессиональные планы, отношение к профессии, образ профессии, образ профессионала, профессиональную позицию, профессиональную самооценку, профессиональную мотивацию);

Данный опросник набавлен на выявление:

- взаимосвязи параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа в области гендера и гендерных ролей.

- выявления различий в параметрах профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа на разных этапах обучения.

3. выявления различий в параметрах профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа, обусловленные полом.

Значимые корреляционные связи параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа в гендерном направлении (критерий Спирмена) показал: значимость применение корреляции на уровне 0,05 (двухсторонняя) и выявление взаимосвязи параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа представлена ниже (таблица 1).

Таблица 1 - Корреляционная таблица выявленных связей

Статистическая значимость	Результаты корреляции
Обнаружена статистически значимая	отрицательная корреляция (-0,49) между шкалами опросника Озериной «профессиональная самооценка» и «образ профессии».
	Люди, имеющие высокие баллы по шкале «образ профессии», имеют низкие баллы по шкале «профессиональная самооценка».

Обнаруженная статистическая значимость - отрицательная корреляция (-0,49) между шкалами опросника Озериной «профессиональная самооценка» и «образ профессии». имеют низкие баллы по шкале «профессиональная самооценка» студенты мужского пола. Но есть студены женского пола, имеющие высокие баллы по шкале «образ профессии».

В выборке независимо от курса преобладал статус «Сформированная профессиональная идентичность», и у студентов женского пола 3 курса частота встречаемости этого статуса достигла 69,6 %, для сравнения, у студентов мужского пола 1 курса частота встречаемости статуса «Сформированной идентичности» была несколько ниже – 61,5 % (рис. 1).

Рис. 1. Баллы, набранные участниками по субшкалам опросника профессиональной идентичности А.А. Озеринной в зависимости от пола.

Исходя из указанных выше данных, можно отметить следующее. Показатель Карьерной идентичности на третьем курсе немного выше, чем на первом. Можно предположить, что это происходит в связи с тем, что студенты третьего курса женского пола обладают более полными и обширными знаниями своей будущей профессии в отличие от студентов мужского пола первого курса.

По шкале «Барьеры развития» в зависимости от курса различий не выявлено. Исходя из шкалы «Потребность в информации», мы видим, что студенты мужского пола первого года обучения не до конца владеют информацией о том, где их профессия применима, на чуть более высоком уровне, нежели студенты женского пола третьего курса. Более высокие баллы по шкале опросника профессиональной идентичности А.А. Озеринной свидетельствуют о более четких и сформированных планах студентов женского пола 3 курса в отношении своей учебной и профессиональной деятельности (рис. 1).

Как мы уже заявляли задачи выявления различия в параметрах профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа, обусловленные полом.

Более высокие баллы по данной шкале свидетельствуют о более четких и сформированных планах студентов женского пола 3 курса в отношении своей учебной и профессиональной деятельности. Статистически значимых различий между мальчиками и девочками по результатам данного опросника выявлено не было. Но в тенденции баллы, набранные мальчиками по шкале «Сформированной идентичности», были ниже, чем баллы, набранные девочками (фактор «Пол»: $F = 3,218$, $p = 0,082$) (рис. 2).

Гендерные различия в профессиональной мотивации могут быть связаны с различием социальных ролей мальчиков и девочек. Также более высокая профессиональная мотивация девочек может быть связана с тем, что для девочек – студенток колледжей менее характерен статус навязанной профессиональной идентичности (рис. 2).

Рис. 2. Гендерные различия в профессиональной идентичности

По результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов:

1. Для студентов колледжей не характерен статус навязанной профессиональной идентичности, в особенности для девочек.
2. Профессиональная мотивация девочек - студенток колледжа выше, чем у мальчиков.
3. Прохождение кризиса профессиональной идентичности связано с более критической оценкой представлений о средствах достижения цели и переосмыслением отношения к способностям и талантам.
4. Эмоциональное отношение к будущему и планированию жизни у студентов как девочек так мальчиков колледжа не зависит от статуса профессиональной идентичности.
5. Учебно-профессиональные планы студентов девочек 3 курса более сформированы, чем у студентов мальчиков 1 курса.
6. Если есть сформированный образ профессии, то потребность в информации меньше у мальчиков.

Выводы статьи подчеркивают, что для студентов колледжей, особенно для девушек, характерен более гибкий подход к формированию профессиональной идентичности. Это может быть связано с тем, что современные образовательные и социальные условия предоставляют молодым людям возможность исследовать различные карьерные пути и выбирать те профессии, которые соответствуют их интересам и ценностям, а не следовать предопределенным стандартам или ожиданиям общества.

Девушки, в частности, демонстрируют стремление к самовыражению и индивидуальности, что позволяет им отвергать традиционные роли и стереотипы, связанные с женскими профессиями. Это открывает новые горизонты для карьерного роста и профессионального развития, способствуя формированию более разнообразной и инклюзивной рабочей среды.

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие навязанной профессиональной идентичности у студентов колледжей, особенно у девушек, является положительным фактором, способствующим их личностному и профессиональному развитию. Это подчеркивает важность создания поддерживающей образовательной среды, которая поощряет студентов исследовать свои интересы и стремления, а также развивает уверенность в своих силах при выборе будущей профессии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Введение в гендерные исследования. Хрестоматия/ Жеребкин С., Жеребкина И.. - [Санкт-Петербург: Алетейя](#), 2019. - 994 с. - ISBN 978-5-89329-422-4.
2. Шнейдер, Л. Б. Психология идентичности: учебник и практикум для вузов/ Л. Б. Шнейдер. - 2-е изд., перераб. И доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2025. - 328 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-09779-5. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/564126>
3. Миронова С.П. Профессиональная идентификация личности: постановка проблемы и определение понятия // Образование и наука. 2008. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-identifikatsiya-lichnosti-postanovka-problemy-i-opredelenie-ponyatiya>.
4. Юсупов, П.Р. Психологические характеристики профессиональной идентичности студентов//П.Р. Юсупов, Т.А. Мардасова. Психолог. 2017.-№4.
5. Дементий, Л.И. Субъектность как фактор личностного развития на этапе самореализации // Л.И. Дементий, А.А. Маленов. Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020.
6. Барабанов Р.Е., Масыкин В.Ю. Исследование взаимосвязи параметров профессиональной идентичности и карьерного самоопределения у студентов колледжа// Научное обозрение. Педагогические науки. – 2022. – № 6. – С. 33-39; URL: <https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?Id=2456>
7. Шнейдер, Л.Б. Личностная, тендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики / Л.Б. Шнейдер. М., 2007.
8. Никишина В.Б., Петраш Е.А. Методика исследования личностной идентичности: Методология и технология стандартизации [Электронный ресурс] / В.Б. Никишина, Е.А. Петраш// Научные ведомости Серия: Гуманитарные науки. - 2014. - №6 (177). - С. 254 -261. - URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-issledovaniya-lichnostnoy-identichnosti-metodologiya-i-tehnologiya-standartizatsii>
9. Соболева М.О. Особенности построения исследований виртуальной идентичности пользователей социальных сетей. - Вестник РГГУ. Сер. Психология. Педагогика. Образование. № 4. 2021.С. 14-23. DOI: 10.28995/20736398-2021-4-14-23.
10. Фетискин Н.П. Психологические основы гендерных исследований. Кострома. КГУ им. Н.А.Некрасова.2015. <https://nauchkor.ru/uploads/Documents/587d365a5f1be77c40d58d70.pdf>